

Pissardi olxo'risining manzaraviylik xususiyatlari**Turdiyeva Gulsanam Baxriddin qizi**

Toshkent davlat Agrar universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada olxo'ri daraxtining xususiyatlari, unung manzaraviyligi, shuningdek, undagi foydali moddalar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: olxo'ri daraxti, Pissardi olxo'risi, uning qadimgi turlari, olxo'ri daraxtidagi faol moddalar.

O'zbekiston tabiati o'zining betakror go'zalliklari, serquyoshligi, tuproq va suvi bilan alohida ajralib turadi. SHuning uchun ham uning o'simliklar dunyosi nihoyatda boydir. Ko'p o'simliklar o'zining shifobaxshligi bilan halqimiz orasida keng tarqalgan bo'lib, ular halq va ilmiy tabobatda muvaffaqiyatli qo'llanib kelinmoqda. O'zbekiston foydali o'simliklari fani — foydali o'simlik turlari, foydali o'simliklarning foydali xususiyatlariga ko'ra guruhlarini o'rganadi, tahlil qiladi. O'zbekiston foydali o'simliklari fanining vazifasi foydali o'simliklarning botanik tavsifi va sistematikasi, tabiiy tarqalishi va ekologiyasi, foydali xususiyatlari va xalq xo'jaligida qo'llanilishi, inson hayotidagi roli va ahamiyati masalalarini o'rganishdan iborat. O'simliklar o'z tarkibida kishi organizmiga qandaydir ta'sir ko'rsata oladigan biologik faol moddalar saqlaydi. Biologik faol moddalar o'simliklarning hamma organlarida bir xil miqdorda to'planmaydi. Mamlakatimiz florasida nihoyatda xilma-xil bo'lib, bu o'simlikning bir nechta turlarini topishni juda keng tarqalgan va shuning uchun mevalarda bo'lgani kabi,

o'rganish va hatto iste'mol qilish uchun tobora ko'proq o'simliklarni tanlash imkonini beradi. O'rik daraxtini olxo'ri deb ham atash mumkin. daraxt va olxo'ri daraxti va bu daraxtning jinsi *Prunus* va u *Rosaceae* oilasiga kiradi, gilos va shaftoli daraxtlari kabi daraxtlar oilasiga kiradi. Bu daraxt butun dunyo bo'ylab kelib chiqishi turlicha bo'lgan daraxt bo'lib, uning yapon turlari (*Prunus serrulata*) Xitoyda va uning Yevropa turlaridan (*Prunus domestica*) kelib chiqqan.) agarnomlariga qaramay, Kichik Osiyoda paydo bo'lgan. O'rikning asl mevasi olxo'ri bo'lib, u yumaloq ko'rinishga ega, iste'mol qilish vaqtida olib tashlanishi kerak bo'lgan yirik ichki urug'i va ishlab chiqarish mavsumi va hududiga bog'liq bo'lgan bir nechta navlar. yetishtirish. Sizga bir fikr bildirish uchun, mevalarning xilma-xilligi shunchalik kattaki, 1864 yilda 150 dan ortiq turli xil turlari mavjud edi. olxo'ri butun dunyo bo'ylab etishtirilgan; shuning uchun hozirgi vaqtda bu etishtirish yanada ko'payib borayotgani va navlari soni tobora ortib borayotgani taxmin qilinmoqda.

Shuning uchun olxo'ri daraxti olxo'rini keltirib chiqaradigan daraxt, biz braziliyaliklar tomonidan iste'mol qilinadigan meva, Asosan Osiyoning eng xilma-xil mintaqalarida paydo bo'lishiga qaramay, olxo'rining rivojlanishiga yordam beradigan materikning iqlimi va geografik xususiyatlari bilan izohlanadi. Biz olxo'ri mevasi aynan olxo'ri ekanligini bilamiz, ammo bu daraxtda mavjud bo'lgan o'simlik va barglar haqida nimalarni aniq bilasiz? Haqiqat shundaki, bu ma'lumot keng tarqalmagan, asosan javoblar ko'p, chunki barglar va gullarning xususiyatlari olxo'ri turiga qarab o'zgaradi. Shuning uchun keling, olxo'rining gullari va barglari turlariga qarab qanday ekanligini tahlil qilaylik. BundanShunday qilib,

tadqiqotingiz yanada batafsil va didaktik bo'ladi, chunki biz uni toifalarga ajratamiz.

Toshkentdagi kimyo-farmatsevtika zavodlarida O'zbekistonda o'sadigan va ekib o'stiriladigan dorivor olxo'ridan turli-tuman dorilar tayyorlanadi. Masalan, Bemorlarni davolashda qadimdan ishlatib kelinadigan an'anaviy dori turlaridan (qaynatma, nastoyka, ekstrakt, damlamadan) tashqari fitopreparatlar ham olinadi.

Qadimgi dunyo olxo'ri daraxti alohida tasnifga kiradi va ular asosan Osiyo va Yevropada paydo bo'lgan, shuning uchun ular bu nomni oldilar, chunki bu qit'alar Afrika bilan birga Eski Dunyo hisoblanadi. Bu olxo'rining o'simliklari, odatda, ichkariga egilgan kurtaklari ustidagi barglari va taxminan 1 dan 3 gacha gullari birga joylashgan. Bu tasnif va ularning ko'pchiligi Amerikada ekilganligini ta'kidlash qiziq, chunki bu qit'a biz Yangi Dunyo atamasi haqida gapirganda hisobga olinadigan asosiy qit'alardan biridir. Bu olxo'ri o'simligining kurtaklarida barglari ham ichkariga egilib turadi, lekin eski dunyo navlaridan farqli o'laroq, ular bir-biriga yopishib turadigan 3 dan 5 gacha gullarga ega, shuning uchun ular ko'proq gullarga ega.

O'simlikning ildizi o'simlikka oladigan barcha ozuqa moddalarini qo'llab-quvvatlash va tarqatish uchun mas'ul bo'lgan qismidir. uning qolgan qismi uchun zaminkengayishi, shuning uchun u dunyodagi deyarli har qanday o'simlikning juda muhim qismidir va, albatta, olxo'ri ham juda chidamli ildizga muhtoj bo'lgan o'simliklar guruhining bir qismidir.

Olxo'ri daraxtlar odatda yalang'och va ochiq bo'ladi, ya'ni ular materiallar

bilan himoyalangan bo'lishi kerak (odatda namlanadi), lekin ular chirishi uchun hech qachon ortiqcha suv bilan emas.

Ildiz fermentatsiyasida ko'payish kasalliklarining paydo bo'lishi va plantatsiyada zararkunandalar sonining tarqalishi tez-tez uchraydi. Shuning uchun olxo'ri daraxtiga doimo e'tiborli bo'lish, ildizi sog'lom bo'lishini ta'minlash yaxshidir. Shuni ta'kidlash kerakki, sizning o'simlik ildizi kuchli va sog'lom bo'lsagina sog'lom bo'ladi. shuning uchun katta e'tibor berish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ermatova D.Ye. Moyli ekinlar. «Zarafshon» Samarqand 2001.
2. Ibragimov F., Ibragimova V. Основные лекарственные средства Китайской медицины. Изд-во «Medgiz» Moskva 2010.
3. Madraximov A.S. Avitsenna o' lekarstvennykh rasteniyax. Izd-vo «Mexnat» Tashkent. 2015g.
4. Nabiev M.M. Botanika atlas lo'g'ati. – Toshkent: Fan, 2009.